

DAVLAT BOSHQARUVIDA VAZIRLARNING O'RNI

Akbarov Muzaffar

TerDU tarix fakulteti 3-kurs talabasi.

Yusupov Dilshodbek

TerDU tarix fakulteti 3-kurs talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat boshqaruv sohasida muhim ahamiyat kasb etadigan vazirlar va ularga qo'yiladigan asosiy talablar Xo'ja Samandar Termiziyning "Dastur-ul mulk" ya'ni podsholar uchun qo'llanma asari, Temur tuzuklari va Siyosatnoma asarlarida vazirlarni tanlash bo'yicha talablarga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: fasl, tavoze, sivilizatsiya, sipoh, raiyat, saltanat

Annotation: In this article, the ministers who are important in the field of public administration and the main requirements for them are on the selection of ministers in Khoja Samandar Termizi's "Dastur-ul Mulk", i.e., a guide for kings, Timur's constitutions, and the Policy Book. dedicated to requirements.

Key words: season, modesty, civilization, sipoh, raiyat, kingdom

Har bir xalq o'zining tarixiy rivojlanishi jarayonida o'tmish ajdodlarining ilmiy-ma'naviy merosini o'rganadi. Nafaqat o'rganadi, ularni ijodiy o'zlashtiradi, boyitadi, zamonaviylashtiradi va o'zgartirib boradi. Jahon hamjamiyatidagi davlatlarning dunyo bo'ylab tanilishida, ularni rivojlanish darajasi, aholisining madaniyati, ma'naviyati, intellektual salohiyatini bilishda o'sha hududdagi taniqli kishilar, ularning faoliyatlari, yozib qoldirgan asarlari, jamiyat hayotining qaysidir sohasida amalga oshirgan ibratli ishlari asos bo'lib xizmat qiladi.

Milliy davlatchiligimiz tarixida davlat boshqaruvi, boshqaruv idoralarining tuzilmasi, ulardagi vazifalar va amallarning taqsimlanishi barcha davrlarda muhim hisoblangan. Bu jarayon bir qancha mutafakkirlarning g'oyaviy qarashlarida o'z

ifodasini topgan hamda yoritib borilganki, ular qoldirgan ma'lumotlar orqali o'sha davr davlat boshqaruviga oid bo'lgan yondashuvlar va talablarni bilib olish mumkin.

Jamiyat siyosiy tizimi haqidagi g'oyalarni rivojlantirishga katta hissa qo'shgan sharq mutafakkirlaridan biri – Abu Ali Hasan ibn Ali Tusiy Nizomulmulk (1018-1092 yy)dir. U saljuqiy shohlarga 30 yil halol vazirlik qilgan. Ana shu faoliyati davomida u markazlashgan kuchli davlat uchun kurash olib borgan va bu boradagi kuzatuvlarini jamlab, umumlashtirgan holda ko'plab amir-u umarolar, davlat arboblari, siyosatchilarga qo'llanma sifatida dunyoda mashhur “Siyosatnoma” (“Siyar ul-muluk”) asarini yaratgan. Bu asar 1091 yilda yozilgan. Malikshoh Saljuqiy o'z hukmronligi davrida saroyning fozil va olimlariga davlatni boshqarish qoidalari, tartiboti, usullari haqida bir risola yozib, unda o'tgan shohlar tarixi hamda hayotiy tajribasidan misollar keltirishlarini buyuradi. Bu risola avvalo davlat boshqaruvi ishlarida dastur vazifasini bajarishi kerakligini ta'kidlaydi. Ana shu maqsadda yaratilgan “Siyosatnoma” asari o'rta asr Sharq ijtimoiy-siyosiy tafakkuri tarixida asosiy manbalardan biridir. Siyosatshunoslar tomonidan bu asar saljuqiylar davlatining siyosiy dasturi sifatida e'tirof etilgan.

Mutafakkir davlatning mavjudligi va uning idora etilishini ijtimoiy zaruriyat deb hisoblaydi. Asarning to'rtinchi fasli “Amaldor, vazir va munshiyalar ahvolini bilish haqida” deb nomlanadi. Bu faslda podshoh amaldor, vazir va munshiyalarni ahvolini bilib turishi, nazoratga olishi, soliq va yig'implarni yig'ishda ayrim tartiblarga amal qilishi haqida fikr yuritiladi. Saltanat sohiblari “Vazirlar va e'timodli kishilar, ularning ahvolini, qanday ish olib borayotganliklarini maxfiy yo'llar bilan ham tekshirib qo'yadilar, chunki shohlik va mamlakatning tinchligi, totuvligi hamda ularning fasod-u ziyonlari ham o'sha vazirlarga bog'liq. Agarda vazir yaxshi, niyatlari nek bo'lmasa, mamlakatga ziyon-u zarar yetadigan, uni tuzatishning ilojini topib bo'lmaydi va podshoh hamisha ovora, xafa bo'lib, iztirobga tushadi”¹Bu bilan Nizomulmulk davlatni idora qilishda podshoh vazirlar faoliyatiga e'tibor qaratishi, ularning amalga oshirayotgan ishlarini sirdan vaqt-

vaqti bilan kuzatib ham turishi shartligi, agar vazir podshohning ishonchini oqlamasa, unday vazirdan shoh ko'p aziyat ko'rishi mumkinligiga ishora qiladi.

Amir Temurning "Temur tuzuklari" milliy davlatchiligimiz tarixiga oid eng muhim manba hisoblanadi. XIV asrning ikkinchi yarmidan XV asr boshlaridagi siyosiy jarayonlarni o'zida ifoda etgan bu tarixiy manbada Sohibqiron davlatchilik va diplomatiya, harbiy mahorat, bunyodkorlik salohiyati, ilmu fan, san'at va me'morchilikka tegishli qarashlari, hayotning ma'no-mazmuni, insonni ulug'laydigan ezgu ishlar haqida bildirgan fikrlari, dinu diyonat va adolatni joyiga qo'yish, saltanat ishlarini kengash va maslahat asosida amalga oshirish, har bir masalada uzoqni ko'zlab, el manfaatini o'ylab ish tutish bilan bog'liq masalalar yoritilgan. Kitob ikki qismdan iborat bo'lib, uning birinchi qismi markazlashgan buyuk davlatni barpo etishda o'zining amalga oshirgan ishlari, saltanatni tiklash, harbiy yurishlarni olib borish, g'anim qo'shinlarini yengish, boshqa mamlakatlarni zabt etish, Turonzaminni mo'g'ullar zulmidan ozod qilishda qanday kengashlar o'tkazganligi va tadbirlar qo'llaganligi bayonidan iborat.

Amir Temur "Temur tuzuklari"da davlatni idora qilishda vazirlar bir qancha me'yor va tartiblarga rioya qilishi zarur deb hisoblagan. Shuning uchun siyosiy hokimiyatni boshqarishda vazirlar, amirlar va noiblarning rolga alohida e'tibor bergan. Uning uqtirishicha, vazirlarni tanlashda ular to'rt sifatga ega bo'lishlari shart qilib qo'yilgan.¹

Bu sifatlar:

"Birinchi - asillik va toza nasllik.

Ikkinchi - aql, farosatlilik.

Uchinchi - sipohu raiyat ahvolidan xabardorlik.

To'rtinchi - sabr-chidamlilik va tinchliksevarlik"². Kimki shu to'rt sifatga ega bo'lsa, unday odamni vazirlik martabasiga loyiq kishi deb hisoblash, uni vazir yoki maslahatchi etib tayinlash, mamlakat ishlarini, sipoh va raiyat ixtiyorini unga

¹ [Nizomulmuluk. Siyosatnoma. (Siyar ul-muluk). T, Yangi asr avlodi, 2017, 34-bet.], - deydi.

topshirish mumkin, deb hisoblagan va bunday vazirga to'rtta imtiyoz- ishonch, e'ibor, ixtiyor va qudrat berilishi mumkinligini ta'kidlagan. Asarda "Vazirlarning xizmat qilish tuzuki" haqida alohida to'xtalib o'tadi va to'rt vazir har kuni devonxonada hozir bo'lishi muqarrarligini ta'kidlaydi hamda shu to'rtta vazirning vazifalarini belgilab beradi. Bu haqida "Tuzuklar"da shunday deyiladi:

Birinchisi - mamlakat va raiyat vaziri. Bu vazir mamlakatning muhim va kundalik ishlarini, raiyat ahvolini, viloyatlardan yig'ilgan hosil, soliq-o'lponlar, ularni taqsimlash, kirim-chiqimlarni, mamlakat obodonchiligini. (aholining) farovonligi ishlarini va mulkni qay tarzda tartibga keltirayotganligini menga bildirib tursin.

Ikkinchisi - sipoh vaziridirki, sipohiylarning ulufasi va tanxohi borasida menga ma'lumot bersin; sipoh tarqoq holatga tushib qolmasligi uchun ularning ahvolidan xabardor bo'lsin, vaziyatni menga anglatib tursin.

Uchinchisi - egasiz qolgan, o'lib ketgan va qochganlarga tegishli mollarni, kelib-ketayotgan (savdogarlar va sayyohlarning) mol-mulkidan olinadigan zakot va bojlarni, mamlakat chorvalarini, ularning o'tlov- yaylovlarini boshqarib, bularning barisidan yig'ilgan daromadni omonat tarzida saqlovchi vazirdir. U g'oyib bo'lganlar va o'lganlarning mol-mulki bo'lsa, merosxo'rlariga topshirsin.

To'rtinchisi - saltanat ishlarini yurituvchi vazir. U butun saltanat idoralarining kirim-chiqimlari, sarf qilingan tamom xarajatlar, (hatto) otxona va saroydagi boshqa jonzotlarga qilingan xarajatlargacha ogoh bo'lish lozim"³.Bulardan tashqari A.Temur chegara yerlar va tobe mamlakatlarga tegishli ishlarga mas'ul qilib yana uchta vazir tayinlagan. Mamlakatda jami yettita vazir bo'lib, ular devonbegiga bo'ysundirilgan.²

Termiziy Xoja Samandar Muhammad ibn Baqo (taxallusi: Samandar) taxminan (1638-1740 yy). Termiziy hijriy 1107 yil, milodiy 1695-1696 yillarda fors-tojik tilida "Dastur ul-muluk" ("Podshohlar uchun dastur") asarini yozgan.

² Temur tuzuklari.T, O'zbekiston, 2011, 123-bet.

“Dastur ul-muluk” asari Buxoro xoni Subhonqulixonga bag’ishlangan bo’lib, u muqaddima va 22 fasldan iborat.³

Kitob axloqiy-ta’limiy xususiyatga ega tarixiy va adabiy asar bo’lib, unda davlatni boshqarish to’g’risida podshohlarga qimmatli maslahatlar mavjud. Asar qo’lyozmasi O’zbekiston FA Sharqshunoslik instituti va Sankt-Peterburgdagi Sharqshunoslik instituti fondlarida saklanadi. Asar rus tilida (tarjimon M. Salohiddinova; M., 1971), tojik tilida (nashrga tayyorlovchi S. Halimov; Dushanbe, 1990), o’zbek tilida (tarjimon J. Esonov; T., 1997) nashr qilingan.

“Dastur ul-muluk”ning o’ninchi fasli “Vazir haqida” deb nomlanadi. Adib ushbu faslda mamlakatni idora qilishda podshohdan keyingi lavozimda turuvchi vazirlarga talabini bayon qiladi. Adib vazir haqida keltirgan birinchi hikmatida: “Azizim, vazir o’zining tiniq, ravshan, aql shami bilan mamlakat kulbalarini yoritishi, to’g’ri, xayrli fikri, mulohazalari bilan mingta tugunni osonlik bilan yechish, mayin suhbat va ustivor, haqqoniy hukmi bilan xalqni bezovta qiladigan dengizda suzib yurgan fitna kemasini girdobga cho’ktirib, g’arq qilishi, chakalakzordagi nohaqlik tikanlari odamlar etagiga yopishib, ularni bezovta qilganda, u bu dilozor tikanlarni ildizi bilan sug’urib tashlashi lozim”⁴Uningcha, vazir o’zining bir qancha ijobiy sifatleri bilan davlatdagi xonadonlarni nurafshon qilishi, o’zining teran fikrlari bilan muammolarni yecha olishi, aholini bezovta qiladigan fitnalar, nohaqliklarga barham berishi zarur. Bu haqida ushbu baytni ham keltiradi:

“Mevali daraxtning yuki bor, parvarish qil, o’stir,

Hosili tikan bo’lgan daraxtni tubidan kestir”⁵

Mazkur manbada Samandar Termiziy podshoh yuqori mansabni egallaganidan keyin kalondimog’lik, takabburlik, manmanlik, hech kimni mensimaslik girdobiga tushib qolishi, buning natijasida kamtar, mo’tadil, bardoshli bo’lishdan uzoqlashishini qayd etar ekan, bu jarayonni u kasallik, deb ta’riflaydi. Bu

³ Temur tuzuklari.T, O’zbekiston, 2011, 106-107-betlar.

kasallikni davolovchi mas'ul bu - vazir, - deb hisoblaydi va uning zimmasiga quyidagi vazifani yuklaydi: “Saodatli vazir kalondimog'lik, takabburlik bilan kasallangan podshohga nasihat dorisini ichirib, bemorni davolab, to'g'ri yo'lga yo'naltirishi va adolat manziliga qaytarishi lozim”⁵

Xullas, beshafqat davr sinovlaridan omon qolgan, komil inson tarbiyasi uchun ma'naviy manba bo'lib xizmat qilayotgan, shaxsda adolat, jasorat, tashabbuskorlik, yumshoq tabiatlilik, sabr-toqatlilik fazilatlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan Xoja Samandar Termiziyning “Dastur ul-muluk” asari istiqloq tufayli dunyo yuzini ko'rdi. Hozirgi vaqtda bu manbadagi davlatni boshqarish qoidalari, odil podshohlarga xos sifatlar, mulozimlarni tanlash, saqlash va ularga nisbatan talablar qo'yishga oid g'oyalardan davlat boshqaruv sohasida ham foydalanish mumkin.⁴

Yuqorida keltirilgan malumotlarga tayanib xulosa qila olamizki, har bir hukumdor o'ziga sadoqatli vazirlarni tayinlamog'i va ular ustidan nazorat o'rnatmogi lozim deb hisoblanadi. Mazkur asarlar hukumdorlar uchun qimmatli va asosiy manba sifatida qaralib, ulardan foydalanish hozirgi kunda ham muhimdir. Shuni alohida aytib o'tish lozimki yuqorida nomi keltirilgan asarlar har bir rahbar qolaversa har bir insonning hayotida yo'ldosh bo'la oladi. Bu manbalarni o'rganish va uni yanada keng targ'ib etish, o'sib kelayotgan yosh avlodni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashda dasturi amal bo'lib xizmat qiladi⁵

⁴ Xoja Samandar Termiziy. Dastur ul-muluk. (“Podshohlar uchun dastur”). T, Sharq, 2001, 112-bet.

⁵ Xoja Samandar Termiziy. Dastur ul-muluk. (“Podshohlar uchun dastur”). T, Sharq, 2001, 112-bet.